

DEZVOLTAREA POTENȚIALULUI CREATIV LA STUDENȚI – VIITORII PEDAGOGI PRIN INTERMEDIUL PROIECTELOR ÎN MEDIUL ONLINE

***EUGENIA FOCA, asistent universitar,
Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți, Republica Moldova***

Abstract: *The article examines the development aspects of the creative potential of student personality through creative projects. The concepts of "creativity", creative activity, creative project are analyzed. The authors' views on creative skills and their development are taken into account. The conditions for forming the creative potential of students are indicated. Several online projects were carried out in order to develop the creative potential of students.*

Keywords: *students, creative potential, creativity, creative projects*

Schimbările semnificative care au loc în sistemul de învățământ superior au determinat orientări serioase în problema formării specialiștilor pentru instituțiile de învățământ. În realitățile moderne, sunt acum solicitați specialiști, a căror pregătire este determinată nu numai de nivelul cunoștințelor lor teoretice, ci și de dobândirea abilităților necesare în procesul de stăpânire a disciplinelor academice și implicării în diferite proiecte.

Una dintre cele mai necesare sarcini ale învățământului superior este dezvoltarea abilităților creative ale studenților. Un specialist cu abilități creative bine dezvoltate are succes nu numai în activitatea sa profesională, el are astfel de trăsături de personalitate care îl ajută în implementarea planurilor și sarcinilor sale profesionale, construiește interacțiuni productive cu oamenii din jurul său. Prin urmare, lucrând cu studenții, profesorii trebuie să-și dezvolte abilitățile creative și, pentru a implementa sarcina stabilită, să-i includă în diverse activități pentru a-și dezvolta aceste calități și abilități, cu atât mai mult că pandemia de Covid-19 a adus multe încercări pentru întreaga omenire, testând capacitatea oamenilor de a face față nu numai unei crize de sănătate, dar și perioadei de izolare, cauzată de nevoia de a trăi regimul de carantină, menținând în același timp educația și activitatea socială.

Incertitudinea condițiilor socio-educaționale, discreditarea valorilor morale, situațiile dificile de viață și de izolare, dar și alte provocări din mediul educațional online invocă stres psihologic, încordare, frică, confuzie, afectând sănătatea spirituală, mentală și fizică a actorilor educaționali, uneori provocând indiferență și pasivitate, altele anxietate, ostilitate, alertă și panică. O criză ne scoate din ordinea firească a vieții, ne pune sub semnul întrebării modul în care trăim, proiectele noastre de viață, evidențiază profesorul, cercetătorul și psihologul român Mircea Miclea [1].

Evident că în aceste condiții se acordă atenție sporită mediilor de socializare, noua generație de „nativi digitali” are nevoie și mai mult de comunicare și colaborare. E știut că educabilii sunt implicați deplin atunci când învață despre sau cu lucruri cu care sunt familiarizați sau care sunt relevante pentru ei. După cum cadrele didactice cu experiență cunosc că unul dintre ingredientele unei activități educaționale de succes este de a încerca să utilizați date reale și autentice. Social media este extrem de relevantă cultural, în acest moment, pentru actorii educaționali și valorificarea acestor instrumente în învățământ poate dezvolta contexte eficiente de învățare.

Navigând pe internet suntem surprinși de nenumărate proiecte creative (*Tussen Kunst & Quarantaine*, *ArtAtHome*, *ArtIsolation*, *Izoizolyatsiya*) apărute în contextul pandemiei COVID-19, care au urmărit contracararea plictiselii și au pornit inițial de la o provocare foarte simplă care a constat în imitarea unei opere de artă celebră folosind elemente, obiecte găsite acasă, apoi făcând o fotografie și partajând-o într-un grup pe rețelele de socializare. Ideea de a regândi și de a prezenta picturile celebre a devenit virală pe internet [3, 4, 5].

Am decis să folosim aceste experiențe de creativitate ca pretext pentru Proiectul „Art-Izoleta”, inițiat în aprilie 2020, pe platforma de socializare Facebook. Intenția acestui proiect a fost de a promova inițiativele creative ale studenților Facultății de Științe ale Educației, Psihologie și Arte și elevilor Colegiului Pedagogic „Ion Creangă” din Bălți [2].

Izolarea are cel puțin un efect secundar pozitiv, iar creativitatea educabililor este unul dintre ele. Proiectul „Art-Izoleta” include lucrări clasice și moderne de artă adaptate zilelor

noastre. Pe lângă umorul și inventivitatea studenților, aceste ilustrații sunt deosebite pentru că reflectă tema educației, actuală în toate secolele.

În alegerea lucrărilor potrivite, studenții au vizitat online zeci de muzee din lume, care propuneau excursii virtuale și descriau colecțiile pe site-urile lor. Majoritatea „picturilor vii”, evident, au fost inițial inspirate conform propriului tip (sau a membrilor familiei lor) cu eroii picturilor celebre, încercând să recreeze în detaliu gesturile, compoziția și chiar lumina. Unul dintre cele mai interesante momente ale proiectului a fost regândirea compozițiilor cu mai multe figuri din articolele de uz casnic: un cățeluș este înlocuit cu unul de pluș, în loc de papagali strălucitori, apar pachete de produse chimice de uz casnic de culoarea corespunzătoare, cerul înstelat al lui Gog este așezat din orez și hrișcă și așa mai departe.

Studenții nu numai că au plasat rezultatul pe pagina proiectului, dar și au descris exact modul în care a decurs procesul de creare a picturii vii, ce dificultăți au întâmpinat și ce materiale au fost utilizate la îndemână - gene false, rochii din textile corespunzătoare, măști etc.

Participanții au subliniat adesea cum copiii implicați în proiect manifestau inițial rezistență, cât de greu a fost să-i convingă să ia parte, să îmbrace accesorii, să ia o poză - și cum copiii au intrat apoi în rol.

Fig.1. Proiectul „Art-Izoleta”, pagina Facebook (capturi de ecran)

<https://www.facebook.com/groups/866913183829462/media>

În momentul postării „picturii vii”, ca dovadă a experiențelor personale ale autorilor, efectul de sinergie socială a fost amplificat datorită comunicării participanților la proiect, prin aprecieri, comentarii, discuții etc.

Studenții și elevii au evidențiat că se simt mult mai bine în urma acestui proces meditativ de creare a „picturilor vii”. Arta i-a ajutat să se elibereze de emoțiile negative, deoarece aveau un control total asupra propriei lumi artistice și au putut interpreta o pictură așa cum o vedeau. În plus, o asemenea practică a contribuit la popularizarea artei și cultivarea educabililor în acest domeniu. Desigur, există mult mai multe proiecte online și flashmob-uri creative apărute în acest timp.

Am luat în considerare propria experiență în proiectul „Art-Izoleta”, prin care s-a demonstrat efectul benefic al artei asupra socializării, capacitatea și valoarea acesteia de a uni oameni diferiți într-o cauză comună. Artă va supraviețui oricărei crize, iar oamenii vor supraviețui doar împreună cu ea.

Referințe bibliografice:

1. MICLEA M. *Artă de a trăi în vremuri de criză*. 2020. [online] [citată 27.06.2021]. Disponibil: <https://www.g4media.ro/mircea-miclea-arta-de-a-trai-in-vremuri-decriza.html?fbclid=IwAR1UIntSjgDzbALL9CxYYGjpbIYqYekpyoLqUZJtavDWmoy5hUYvVixJ>
2. Proiectul „Art-Izoleta” Facebook : [online] [citată 27.06.2021]. Disponibil: <https://www.facebook.com/groups/866913183829462>
3. Группа «ИзоИзоляция» // Facebook : [online] [citată 27.06.2021]. Disponibil: <https://www.facebook.com/groups/izoizolyacia/> (data обращения: 01.11.2020).
4. Искусство и пандемия XXI в.: кризис или возможность? Art and the twenty-first century pandemic: crisis or opportunity? [online] [citată 27.06.2021]. Disponibil: https://elar.ufru.ru/bitstream/10995/99058/1/978-5-7996-3246-5_038.pdf
5. Virtual Oecumene: Ontological Paradigm of Art Education and Museum Strategies in the COVID-19 Environment [online] [citată 27.06.2021]. Disponibil: http://www.art-education.ru/sites/default/files/journal_pdf/polyudova_32-39.pdf